

Narrativas ecopopulistas y militancia juvenil de nueva extrema derecha: la movilización de Revuelta en el marco de la catástrofe de Valencia¹

Ecopopulist narratives and new far right youth activism: The mobilisation of Revuelta amidst the catastrophe in Valencia

IGNACIA PERUGORRÍA (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) y JOSEBA GARCÍA MARTÍN (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).²

Artículo recibido: 17 de diciembre de 2024
Solicitud de revisión: 3 de enero de 2025
Artículo aceptado: 7 de junio de 2025

Perugorría, Ignacia y García Martín, Joseba (2025). Narrativas ecopopulistas y militancia juvenil de nueva extrema derecha: la movilización de Revuelta en el marco de la catástrofe de Valencia. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, 30(2), pp. 1-35. doi: <http://dx.doi.org/10.6035/recerca.8588>

Resumen

El artículo examina el papel de la organización juvenil Revuelta en la movilización tras las devastadoras inundaciones causadas por la dana a fines de 2024 en España. Esta catástrofe visibilizó narrativas ecopopulistas, por lo que generó una creciente polarización en torno a la cuestión climática y socioambiental. También constituyó el segundo gran *evento politizador* de las juventudes de *nueva extrema derecha*, en el cual Revuelta sumó la *ayuda humanitaria* a su movilización, iniciada un año antes durante el llamado Noviembre Nacional. Mediante un diseño cualitativo multimétodo estudiamos los marcos discursivos, emocionales y visuales, así como los repertorios desarrollados por Revuelta en este contexto. Sostenemos que, en el marco de la catástrofe, Revuelta está

¹ Ignacia Perugorría y Joseba García Martín agradecen el apoyo del Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco “GAIT. Cambio social, formas emergentes de subjetividad e identidad en las sociedades contemporáneas” (IT-1469-22), financiado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Joseba García Martín agradece asimismo el apoyo recibido en el marco del programa de *Ayudas destinadas al perfeccionamiento del personal investigador doctor* (código: POS_2022_1_0048), financiado por el Gobierno Vasco. Esta publicación se enmarca en las actividades de la red internacional *New Far Rights: Global Research Network*.

² joseba.garciam@ehu.eus

desarrollando un discurso y un activismo *multi-issue* que (1) interpelan a una *juventud patriótica* que excede los confines tradicionales de la extrema derecha; y que (2) intentan renegociar la imagen pública de la *juventud española*, estigmatizada durante la pandemia.

Palabras clave: juventud, nueva extrema derecha, ecopopulismo, catástrofe, repertorio brigadista.

Abstract

The article examines the role of the youth organization Revuelta in the mobilization following the devastating floods caused by the upper-tropospheric cut-off low in Spain at the end of 2024. This catastrophe brought ecopopulist narratives into the public eye, generating a growing polarization around climate change and socio-environmental issues. It also constituted the second major *politicizing event* of the *new far right* youth, in which Revuelta added *humanitarian aid* to its mobilization, initiated one year earlier during the so-called National November. Using a multi-method qualitative design, we study the discursive, emotional and visual frames, and the repertoires developed by Revuelta in this context. We argue that, amidst the catastrophe, Revuelta is developing a multi-issue discourse and activism that (1) draw the attention of a *patriotic youth* that exceeds the traditional confines of the far right; and that (2) attempt to renegotiate the public image of the *Spanish youth*, highly stigmatized during the pandemic.

Key Words: youth, new far Right, ecopopulism, catastrophe, brigadist repertoire.

INTRODUCCIÓN

Las inundaciones que asolaron el este de España a fines de 2024 como consecuencia de la dana han dejado tras de sí un devastador rastro de muerte y destrucción. En cuestión de días, la catástrofe se cobró 228 vidas, dejó 1 persona desaparecida, causó daños materiales valorados en 17 880 millones de euros (EITB, 2025; RTVE, 2025) y sumió a decenas de miles de ciudadanos en una crisis de salud física y mental sin precedentes. Si bien la catástrofe ha afectado a 5 comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana), el impacto sobre las comarcas valencianas y sus alrededores no tiene parangón. Allí, las lluvias torrenciales desencadenaron el desbordamiento de varios ríos y barrancos, lo que afectó a 75 municipios y causó el 95 % de los fallecimientos. Esta catástrofe, que continúa paralizando la vida cotidiana de comunidades

enteras a la fecha de cerrar este artículo en diciembre de 2024, se erige como la segunda peor tragedia natural en la historia reciente de España.

El presente artículo se propone analizar la movilización de la organización juvenil Revuelta en torno a la dana, interpretada como el segundo gran «evento politizador» (van Stekelenburg y Klandermans, 2023) para las juventudes de la llamada nueva extrema derecha (Ignazi, 2003).³ Escrito a medida que se desarrollan los acontecimientos, combinando un estudio de caso de la organización iniciado a fines de 2023 con una crónica de su movilización postdana, el artículo ofrece uno de los más detallados perfiles académicos de Revuelta publicados hasta la fecha, y el primero acerca de la movilización de un sector juvenil de la extrema derecha en el marco de la catástrofe.

Aunque Revuelta nace por fuera de Vox, los caminos de ambas organizaciones se cruzan decisivamente en el contexto de las manifestaciones contra el pacto de investidura entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los líderes del independentismo catalán.⁴ Este proceso culmina en el denominado Noviembre Nacional, término utilizado por la extrema derecha para nombrar el breve pero intenso ciclo de concentraciones y escraches frente a las sedes del PSOE, particularmente a aquella ubicada en la calle Ferraz de Madrid. En este contexto, Revuelta realiza un metafórico «llamado a las armas» (Benford y Snow, 2000: 617) fundacional que proyecta el nombre de la organización a la palestra nacional: «consumado el golpe, estalla la revuelta» (Revuelta, 2023a).

Las movilizaciones del Noviembre Nacional involucraron a un amplio tejido de organizaciones civiles, culturales, políticas y religiosas. No obstante, Revuelta es la que mejor ha capitalizado su *espíritu*, ganando notoriedad y un importante seguimiento entre jóvenes conservadores con distintos niveles de radicalización. En menos de un año, la organización ha construido redes en todo el Estado y ha protagonizado eventos de protesta (Carvalho,

³ Según Ignazi (2003), la *nueva* se diferencia de la *tradicional* por sus orígenes históricos, estrategias y enfoques ideológicos. La segunda está vinculada al fascismo de la primera mitad del siglo XX, con un discurso frontalmente autoritario, xenófobo y racista, mientras que la primera, surgida a finales del siglo, adapta su discurso a los contextos democráticos contemporáneos. Aunque mantiene un etnonacionalismo excluyente, centra su narrativa en la incompatibilidad cultural, desplazando el racismo y la xenofobia y situando en su lugar una crítica al multiculturalismo y la ampliación de derechos a las minorías.

⁴ César Pintado, portavoz de Revuelta, pronunció un discurso durante el acto de cierre de la manifestación contra la amnistía organizada por la Fundación DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española, presidida por Santiago Abascal) en la Plaza de Colón de Madrid el 29/10/2023. El discurso sirvió de presentación de Revuelta, que tuvo también un *stand* propio en la zona aledaña al acto (Garófano, 2023).

2024) en numerosas ciudades desplegando un amplio repertorio de acción colectiva (Tilly, 2012): huelgas estudiantiles, encarteladas, cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía y sabotajes de actos políticos. A este fuerte despliegue en la calle, Revuelta suma una intensa *militancia patriótica online*, la universidad y sus campamentos de verano.

Revuelta se caracteriza, en sus propias palabras, por una profusa actividad «en pro de la pervivencia cultural, demográfica y territorial de España» (Revuelta, s.f.-a). Para ello, desarrolla una movilización *multi-issue* (Wang y Soule, 2016) basada en la «batalla cultural» contra la «ideología de género», «la crisis migratoria», la «sustitución demográfica», la «inseguridad ciudadana», la «precarización de los trabajos de los españoles», quienes «quieren acabar con la familia», el «wokismo», y el «globalismo» de las instituciones supranacionales. Más importante aún para nuestro estudio, Revuelta lucha también contra la agenda política desplegada a nivel global para detener el avance de la crisis climática desarrollando un ideario que caracterizaremos como ecopopulista (Stone Jr., 2022) que ha enlazado con su narrativa y repertorio en el contexto reciente provocado por la dana.

Basándonos en una amalgama teórica que combina las investigaciones sobre activismos juveniles en España (Betancor Nuez et al., 2024; Díez García y Rollón Aymerich, 2024), los estudios sobre la construcción identitaria en los movimientos sociales (Melucci, 1996) y la literatura sobre ecopopulismo (Stone Jr., 2022) o ecologismo de extrema derecha (Lubarda, 2020), el artículo se propone responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los procesos de enmarcado cognitivos, emocionales y visuales utilizados por Revuelta en su movilización en torno a la catástrofe valenciana? Segundo, ¿cuáles son los repertorios de acción colectiva social y política, *online* y *offline*, desplegados durante dicha movilización? Y, tercero, ¿cómo se relacionan estos con el ideario ecopopulista de la organización y con la construcción de una identidad colectiva basada en la renegociación de la imagen pública de la *juventud española*, ampliamente estigmatizada durante la catástrofe causada por el COVID-19? Para responder a estas preguntas, utilizamos un diseño cualitativo multimétodo que describimos a continuación.

1. METODOLOGÍA

Nuestra investigación se basa en un diseño multimétodo (ver Tabla 1) que tiene en su núcleo el estudio de caso (Coller, 2005) de la organización juvenil Revuelta. Los datos provienen de un trabajo de campo cualitativo basado en la netnografía (Kozinetz, 2019) y el análisis de fuentes secundarias llevado a cabo en 2 fases: (1) entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, en el marco del Noviembre Nacional; y (2) a partir de finales de octubre de 2024, tras el estallido de la catástrofe provocada por la dana. Este enfoque nos ha permitido rastrear el repertorio movilizador de Revuelta, fuertemente basado en la retroalimentación *online-offline*, y realizar un seguimiento longitudinal de sus 22 eventos de protesta (EP) organizados en todo el territorio español desde finales de 2023 (ver Tabla A1 en el apéndice) y, más específicamente, de su campaña en el contexto de la dana en Valencia a fines de 2024. Tanto el análisis netnográfico como el de fuentes secundarias estuvo basado en un muestreo intencional de organizaciones que incluyó a Revuelta, pero también a Vox y Nostra Terra, organización *satélite* del partido abocada a la batalla cultural en el ámbito de la ecología. Los datos recogidos a partir de estas múltiples fuentes han sido analizados siguiendo los principios del análisis visual (Caiani, 2024b) y del análisis de contenido cualitativo (Gibbs, 2012). En ambos casos, hemos seguido los procedimientos metodológicos habituales: desde la lectura exploratoria y la codificación inicial abierta hasta la inducción de un sistema de códigos y la identificación de los grandes ejes que estructuran la presentación de resultados.

Tabla 1
Diseño metodológico, 2023-2024

	Fuentes	Revuelta	Vox	Nostra Terra
Etnografía virtual	Medios oficiales de las organizaciones			
	Página web	X	X	X
	Instagram	X	X	X
	X	X	X	X

	Redes personales de activistas prominentes y cargas orgánicas	X	X	
	YouTube*	X	X	X
Datos secundarios	Documentos oficiales	X	X	X
	Prensa digital de ideología transversal	X	X	

Fuente: elaboración propia.

*Este análisis incluyó noticias, pero también entrevistas periodísticas, reportajes y discursos de miembros de las organizaciones.

2. REVUELTA: JUVENTUD Y *MILITANCIA PATRIÓTICA*

Fundada en septiembre de 2023, Revuelta emerge en un contexto de creciente polarización social y política (Díez García y Sribman, 2024) y radicalización de sectores juveniles de la derecha y extrema derecha. Dichos procesos están alimentados por el desgaste del gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos (UP) tras las denuncias de corrupción en el PSOE, los sucesivos pactos con partidos independentistas vascos y catalanes para la aprobación de presupuestos, y las duras críticas dirigidas al Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero (UP). Se insertan, además, en ciclos políticos más amplios marcados por las dinámicas internacionales de *frontlash-backlash* (Alexander y Díez García, 2021) que, en España, se han intensificado a raíz del denominado «procès» soberanista en Cataluña, la irrupción institucional de Vox en 2018 y el impacto de la pandemia por COVID-19.

A esto se suma la particular situación de la juventud española, cuya transición a la adultez está marcada por constantes «idas y venidas» entre etapas vitales (Gil Calvo, 2002). Este tránsito se ve afectado por la prolongación del período de formación —impulsada por crecientes exigencias de especialización y competencia—, la incertidumbre y precariedad del mercado laboral, y el retraso en la emancipación, que impacta en las relaciones de pareja y la convivencia (Díez García y Rollón Aymerich, 2024). En conjunto, estos factores han contribuido, por un lado, a profundizar la crisis institucional del Estado español y, por el otro, a alimentar una aparente *derechización* entre

la juventud. Un indicio de ello es el liderazgo de Vox en intención de voto (24 %) entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo superado por el voto en blanco y la abstención (33 %), según el barómetro de *El País* (Junquera, 2025).

Gráfico 1
Intención de voto por edades, España, diciembre de 2024 (en %)

* En blanco incluye votos nulos, abstenciones e indecisos.

Fuente: 40dB.

Fuente: Junquera, 2025.

Revuelta aúna diferentes agrupaciones juveniles de la nueva extrema derecha española, entre las que destacan Plataforma 711, Herqles y Tercios Cívicos.⁵ Aunque la organización se declara económicamente autónoma, varios factores han llevado a considerarla el *brazo juvenil no orgánico* de Vox, que opera en paralelo a Vox Jóvenes. Estos factores abarcan (1) las similitudes entre su ideario y las propuestas de Vox; (2) los fuertes vínculos con su *think tank* (Fundación Disenso) y grupo de presión (Fundación DENAES); (3) el apoyo explícito de figuras destacadas del partido (como Ignacio Ga-

⁵ Aunque estas organizaciones surgieron al margen de Vox, mantienen o han mantenido vínculos estrechos con el partido. Plataforma 711, concebida como un portal de «merchandising patriota» (Crespo, 2022: párr. 6) ahora extinto, creció en el ámbito universitario gracias al respaldo de Vox. El portal informativo Herqles fue fundado por César Pintado, primer portavoz de Revuelta y estrecho colaborador de Vox. Finalmente, Tercios Cívicos cuenta como vicepresidente con Sasha Sidney Cuadra, candidato del partido en Madrid.

rriga, Javier Ortega-Smith y Hermann Tertsch); y, sobre todo, (4) la participación cruzada en eventos de protesta o las dobles o triples militancias de las caras más visibles de Revuelta en Vox, Nostra Terra y el sindicato Solidaridad.

Además de estos vínculos con Vox y sus organizaciones *satélite*, Revuelta y sus activistas han forjado vínculos con otras organizaciones juveniles del amplio campo multiorganizacional (Diani y Mische, 2015; Klandermans, 1992) de la extrema derecha. En España, Revuelta se relaciona con organizaciones: (1) cívico-constitucionalistas conservadoras (Díez García y Rollón Aymerich, 2024) como S'ha Acabat!; (2) de nueva extrema derecha como Alternativa Estudiantil o Estudiants pel Canvi; y (3) de extrema derecha tradicional como Falange o Núcleo Nacional. A nivel europeo, Revuelta se vincula con organizaciones juveniles ultraderechistas como Génération Z (Francia) y Generazione Popolare (Italia), con quienes ha compartido eventos de protesta (ver Tabla A1).

En términos programáticos, Revuelta se presenta en su página oficial como un movimiento juvenil que aspira a la «renovación de la nación», oponiéndose a lo que considera «amenazas» como «el separatismo», «la corrupción» y las «políticas antifamiliares» (Revuelta, s.f.-b)⁶. Para ello, invita a la juventud a desarrollar una «militancia patriótica» centrada en cuatro ámbitos:

1. La calle: Desde el Noviembre Nacional, la organización ha liderado numerosos eventos de protesta en torno a los diferentes ejes de su «batalla cultural» (ver Tabla A1). Estos eventos destacan por su capacidad de convocatoria e intensidad, abarcando un amplio abanico de repertorios moderados y más beligerantes. Revuelta tiene también presencia en actos simbólicos de fuerte contenido emocional, como los homenajes a las víctimas de ETA.
2. Redes sociales: Actualmente, la organización cuenta con más de 4 200 suscriptores en Telegram, 47 500 seguidores en Instagram y 56 500 en X, lo que la consolida como un actor clave en el ámbito digital. Las actividades de Revuelta son también cubiertas por medios digitales ultraderechistas como Herqlés, EDAtv y *La*

⁶ Algunas de estas cuestiones alinean a Revuelta con CitizenGo-HazteOír.org, líder de la camarilla radicalizada del campo de Organizaciones Laicas de Inspiración Católica e ideología Neoconservadora' (OLIC-N) español (García Martín y Perugorría, 2025).

Gaceta de la Iberosfera (vinculado a Vox), y son amplificadas por creadores de contenido de ultraderecha como Españabola, David Santos e InfoVlogger.

3. La universidad: Revuelta ha extendido su actividad al ámbito universitario como antagonista de organizaciones de izquierda y, también, desafiando la hegemonía histórica de las organizaciones estudiantiles afines al Partido Popular (PP). Su evento de protesta más relevante en este ámbito fue la Primera Huelga Estudiantil Nacional contra la Amnistía (ver Tabla A1 en Anexo).
4. Campamentos de verano: Presentados como espacios para «formar a la juventud española» (Revuelta, s.f.-b) en valores como la comunidad, el esfuerzo y el patriotismo, Revuelta utiliza estos campamentos para transmitir su mensaje, reclutar nuevos miembros y forjar redes por todo el Estado.

3. CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA E IDEARIO ECOPOPULISTA

Como hemos mencionado, el activismo *multi-issue* de la organización abarca la lucha contra la agenda política global para paliar el avance de la crisis climática. Siguiendo el «giro verde» (Ungureanu y Popartan, 2024: 4) oficiado por Vox en 2019, el ideario expuesto en el Manifiesto Fundacional de Revuelta (s.f.-a) en torno a la ecología y el medioambiente puede resumirse en cuatro principios:

1. Ecología real: La organización se posiciona a favor de la protección ambiental, pero «sin que ello afecte a la Soberanía e Industria de España». Esto es lo que Vox denomina «ecología real», un principio contrapuesto a la «religión climática» del ecologismo, caracterizada como anticientífica e ideologizada, y basada en la movilización de emociones como el miedo o el pánico.
2. Conservacionismo: Revuelta reconoce la «obligación moral» de actuar contra «el ataque y la contaminación ambiental» protegiendo «la naturaleza, sus espacios y paisajes naturales, la fauna y la flora que los habitan, y nuestro mundo rural». Estos son considerados «expresión de la belleza genuina» y la «abundancia que son parte integral de nuestra identidad como españoles». Esta dimensión se alinea con el renovado giro vaticano sobre la ecología y el «cuidado de la casa común» (Francisco I, 2015), lo

cual evidencia el claro (aunque no explícito) vínculo entre Revuelta y el ideario católico.

3. Compromiso intergeneracional: Revuelta entiende la naturaleza «no solo como un recurso valioso, sino como un legado que hemos heredado de nuestros padres, y que debemos transmitir a las futuras generaciones de españoles». Este «ecosistema esencializado» funciona, en su narrativa, como un «hilo de memoria» (Hervieu-Léger, 2005) que vincula estas generaciones a lo largo del tiempo.
4. Interdependencia ecológica: Revuelta destaca la interconexión entre humanos y naturaleza, sosteniendo que el ser humano forma parte de un todo mayor y, por tanto, tiene una responsabilidad compartida hacia el entorno. En este punto, se distancia del modelo de antropocentrismo ecológico (Kortenkamp y Moore, 2001) avanzado por Nostra Terra, que sostiene que es necesario luchar por «modelos de ecología humana que pongan al hombre en toda su dimensión física, psíquica, moral y espiritual en el centro de los ecosistemas» (Nostra Terra, s.f.).

La construcción identitaria (Melucci, 1996) de Revuelta extiende, así, en términos de Ungureanu y Popartan (2024) una forma específica de populismo nacional (Mudde, 2007) a las cuestiones medioambientales, subrayando la importancia del esfuerzo conjunto y la acción colectiva para enfrentar eficazmente los desafíos ambientales. En sus múltiples combinaciones (Forchtner y Lubarda, 2023), esta amalgama ha recibido el nombre de ecopopulismo (Stone Jr., 2022), ecologismo de extrema derecha (Ungureanu y Popartan, 2024) e, incluso, ecofascismo (Lubarda, 2020). En nuestro trabajo, tomamos la noción de ecopopulismo asociándola a la definición de *populismo* como un tipo de relato político constituido por patrones narrativos elementales (ej. el mundo decaído y corrupto) que son politizados (ej. la élite como villana, el pueblo como salvador) por vía de la exacerbación de emociones políticas antagónicas (Ungureanu y Serrano, 2018: 14).

Este discurso establece fronteras identitarias (Snow y Benford, 1992), entre un *nosotros* y un *ellos* contra el cual dirigir la movilización, que observaremos en el contexto de la dana. El *nosotros* se sintetiza en la noción de *pueblo* (siempre en masculino), compuesta por *los españoles, agricultores, trabajadores, clases medias, juventud y ancianos*. Estos colectivos están claramente representados en el lema «Solo el pueblo salva al pueblo» popularizado en redes sociales durante los días posteriores a la catástrofe y que

numerosas organizaciones y líderes de opinión de extrema derecha pusieron en el centro del debate político.

A este nosotros se opone un ellos amplio y complejo. En lo que refiere a la lucha contra las políticas para frenar el cambio climático, este abarca (1) el *establishment* y la casta política, tanto progresista y de izquierda como aquella conservadora *plegada* a las políticas de las primeras; (2) el movimiento ecologista en general, y particularmente sus vertientes animalista y vegana; (3) los académicos que influyen sobre el mismo desde universidades y núcleos urbanos; y (4) las instituciones supranacionales, especialmente la ONU y la Unión Europea, cuyas políticas regulan la agricultura y la protección de la naturaleza. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cumplen un rol destacado en esta construcción, en cuanto condensadores de la «estafa climática» que restringe la soberanía española en favor de «élites globalistas». Esto ejemplifica, en el campo de la ecología, lo que Caiani y della Porta (2011: 180) llaman el «frame populista central»: la oposición entre el «pueblo» y la «élite», siguiendo una lógica amigo/enemigo que moviliza emociones para dividir a los actores involucrados en campos, estigmatizar a los antagonistas y expulsarlos del debate democrático.

4. CATÁSTROFE DE VALENCIA: DEFINICIÓN Y ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Además de esta oposición entre pueblo y élite, la construcción identitaria de Revuelta en torno a la catástrofe implica procesos de enmarcado diagnóstico, pronóstico y motivacional (Snow y Benford, 1992) que, destacando algunas cuestiones e ignorando otras (Johnston y Noakes, 2005), permiten a sus activistas dar sentido a la situación (Snow et al., 1986) y orientar su acción colectiva. El marco diagnóstico se refiere a la identificación de las fuentes del problema y a la atribución de responsabilidades; el pronóstico, a los cursos de acción propuestos para solucionar dicha situación, lo cual implica el desarrollo o el reciclaje de determinados repertorios de protesta (Caiani, 2024a; Tilly, 2012); y, finalmente, el enmarcado motivacional alude al «llamado a las armas» (Benford y Snow, 2000: 617) que enciende y sostiene la movilización. Dichos procesos implican marcos cognitivos, pero también la apelación a y movilización de fuertes emociones, como la rabia o la indignación (Caiani y Di Cocco, 2023; Goodwin et al., 2001). Asimismo, aunque los estudios sobre movimientos sociales se han

ocupado fundamentalmente de la articulación *discursiva* de estos procesos, nuestro estudio complementa dicho enfoque concentrándose en el *visual framing* (Bock, 2020).

En lo que sigue, describiremos el *framing* de la catástrofe realizado por Revuelta, atravesado por tres factores: (1) la creciente polarización ideológica y afectiva en torno al cambio climático; (2) la falta de preparación para una catástrofe de esta magnitud; y (3) la negligencia en la gestión institucional de la crisis.

Primero, si bien la región tiene una larga historia de lluvias torrenciales en el pasado, el reciente informe elaborado por el World Weather Attribution (2024), afiliado al Imperial College London, subraya que las inundaciones fueron potenciadas por los efectos del cambio climático. Dicho informe indica que el incremento de las temperaturas en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico puede haber provocado que la tormenta desencadenada por la dana fuera hasta un 12 % más intensa y rápida de lo normal. Este factor ha sido minimizado o directamente omitido (Johnston y Noakes, 2005) en el trabajo diagnóstico desarrollado por Revuelta, que, como detallaremos abajo, ha tendido a enfatizar la «negligente gestión política» de lo que caracteriza como una «catástrofe natural» y no «climática» —un punto recalcado por Vox en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados (Vox, 2024).

Segundo, un año antes de las inundaciones, el nuevo Gobierno autonómico de coalición entre el PP y Vox liderado por Carlos Mazón (PP) había eliminado por decreto la Unidad Valenciana de Emergencia (UVE), que había sido creada por el anterior gobierno socialista para hacer frente a este tipo de catástrofes. Disuelto en julio de 2024, el Gobierno de PP-Vox alegó que había vías «más eficientes» para coordinar las emergencias y «con menor gasto presupuestario» (elEconomista.es, 2024: para. 3). Todo ello es claramente omitido en el diagnóstico de Vox, así como en el de Revuelta. En su lugar, las organizaciones han puesto el énfasis en «limpiar los cauces de los ríos», «construir presas y embalses», «mantener y reparar las infraestructuras actuales» y, sobre todo, en «eliminar las políticas climáticas radicales» (Vox, 2024), que, en su visión, son las que explican la ausencia de estas acciones preventivas.

El tercer factor es la gestión institucional de la crisis, tanto a nivel autonómico como central. En este plano, como veremos en la próxima sección, la respuesta institucional ha sido justamente interpretada como descoordinada, lenta e insuficiente. Varios factores han abonado este diagnóstico: el

caso omiso que se hizo a las alertas meteorológicas, la demora en enviar la señal de alarma a los ciudadanos, el rechazo inicial de la asistencia ofrecida por cuerpos de bomberos de todo el Estado y la obstaculización a la llegada de ayuda internacional. En este contexto, la negativa a declarar el nivel 3 de emergencia, por el cual el Gobierno central hubiera asumido la gestión directa de la crisis, resultó particularmente indignante a la población. Revuelta, así como amplios sectores de la ciudadanía y de los medios, acusó a las administraciones autonómica y central de «tirarse mutuamente la pelota» —diagnóstico validado por la tristemente célebre frase de Pedro Sánchez cuatro días después del inicio de la catástrofe: «El Gobierno central está listo para ayudar. Si [la Generalitat] necesita más recursos, que los pida» (VerificaRTVE, 2024).

5. «SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO»: ENMARCADO Y REPERTORIOS DE ACCIÓN COLECTIVA SOCIAL DURANTE LA PRIMERA FASE DE MOVILIZACIÓN

Ante la negligente respuesta institucional inicial, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro se movilizaron y miles de voluntarios de toda España llegaron a pie a la denominada zona cero⁷ para ayudar en las tareas de rescate, distribución de bienes y limpieza. Entre estas organizaciones destacó desde el inicio Revuelta, que desarrolló un *framing* pronóstico y motivacional centrado en la «solidaridad patriótica», el cual, en cuestión de días, sería articulado en lo que denominaremos su repertorio brigadista. La primera llamada de Revuelta a la movilización por la dana tuvo lugar el 30 de octubre, horas después del comienzo de la catástrofe. La organización utilizó sus redes para llamar a la solidaridad nacional y animar a «todos los españoles a aportar [...] cubos, palas, mantas, sacos y demás útiles a las zonas afectadas» (Revuelta, 2024c). El *post* indicaba puntos de recogida en Madrid, Pozuelo de Alarcón y Valencia, y finalizaba con la frase «la Nación no se abandona».

Este punto de recogida de Madrid —*reenmarcado* por Revuelta como «Centro Logístico de Ayuda Humanitaria» en la Imagen 6— fue uno de los primeros de España. Por ello, inmediatamente se convirtió en un referente

⁷ La zona cero comprende aproximadamente 325 000 habitantes y 2 200 hectáreas del área metropolitana de València (Martín, 2024).

clave para quienes deseaban colaborar, ya fuera acercándose personalmente con sus donaciones o realizando envíos a través de la plataforma Glovo. En un segundo posteo de ese mismo día, Revuelta ampliaba la recogida a otras ciudades del Estado e introducía el que se convertiría en el *master frame* (Benford, 2013) de la movilización: «solo el pueblo salva al pueblo». Este famoso lema inspirado en la lucha antifascista durante la Guerra Civil española fue también utilizado durante la pandemia para describir la autoorganización y solidaridad ciudadana.

Antes de que finalizara el día, Revuelta pasaba de solicitar contribuciones a animar a la juventud a la acción directa (ver Imagen 1): «Llegan decenas de palas, pronto llegarán decenas de jóvenes a ponerlas al servicio de los valencianos. ¡Joven español, ponte a disposición!» (Revuelta, 2024b). Esta retórica se alinea con las metáforas bélicas que, como sucediera también durante la pandemia (Castro Seixas, 2021), se instalaron en el debate público sobre la catástrofe. Esas palas y la frase «solo el pueblo salva al pueblo» se transformarían en emblemas de la movilización —e, incluso, en uniformes activistas⁸ (Jasper, 1999) diseñados por Españabola (ver Imagen 1), un tuitero cercano a Revuelta que desempeñó un importante rol en las primeras horas de coordinación de la ayuda humanitaria (ver Imagen 6). Un segundo *uniforme* tomaría la frase franquista «ni un hogar sin lumbre; ni un español sin pan» (Nueda Lozano, 2024).

Imagen 1

Llamamiento a la movilización de Revuelta y uniformes activistas

⁸ Esta práctica había sido iniciada un año antes por Revuelta con sus sudaderas del Noviembre Nacional (Revuelta, 2023b), omnipresentes en los posteos de la organización durante la catástrofe.

Fuente: Revuelta, 2024b; Spainball, 2024. Nota: el escudo formado por dos palas cruzadas se superpone con la frase «voluntarios españoles».

El éxito de la convocatoria de Revuelta fue tal que a los pocos días los diferentes puntos de recogida fueron desplazados a naves industriales tanto en Madrid como en Valencia. Esta última se convirtió en el centro de recepción de todas las donaciones recibidas por Revuelta a lo largo del territorio español, que llegaban en camiones financiados por la organización, en furgonetas alquiladas por voluntarios y hasta en pequeños coches particulares. Desde allí, los bienes eran distribuidos a las localidades de Benetússer, Catterroja y Paiporta, donde las inundaciones dejaron los mayores destrozos y más altos números de damnificados.

Si bien la dirección de la logística en todos estos puntos estuvo a cargo de la organización, las donaciones eran entregadas por personas anónimas cuya adscripción política es imposible determinar. Lo mismo parece haber ocurrido con los voluntarios que se acercaron a colaborar en las tareas de clasificación, empaquetado, traslado y distribución de bienes puerta a puerta. Como profundizaremos en la última sección, estos hechos son incorporados en la narrativa de Revuelta para abonar una imagen de organización *transversal*, desarrollando una campaña de «solidaridad nacional» basada en una «militancia patriótica», alejada de los clivajes político-ideológicos. En palabras de un activista de Revuelta:

Lo que cuentan ahora de la extrema derecha es un cuento. Había gente de todo tipo y toda ideología [...]. Ha pasado tanta gente... han pasado más de mil personas, así que no hay manera de definirlos, solo era el pueblo español (Úcar, 2024).

Imagen 2 Repertorio brigadista de Revuelta

Fuente: Revuelta, 2024l, 2024k.

6. «QUE SE VAYAN TODOS»: ENMARCADO Y REPERTORIOS DE ACCIÓN COLECTIVA POLÍTICA EN LA SEGUNDA FASE DE MOVILIZACIÓN

En los próximos días —ante la mayor presencia de las instituciones autonómicas y centrales en las localidades afectadas, y la creciente fatiga y desmovilización de los voluntarios— Revuelta realiza un giro en su estrategia. Sin abandonar su repertorio brigadista, el 11 de noviembre la organización retorna a sus repertorios usuales de acción política: la participación recurrente en tertulias y debates políticos con una línea marcadamente antigubernamental, y la retroalimentación del activismo *online-offline*. Tras la visita de Pedro Sánchez, Mazón y los Reyes de España a Paiporta, Pablo González Gasca, un prominente activista que había participado en las brigadas en Catarroja, daba inicio al trabajo de polarización:

El otro día estuvimos en Paiporta y hablábamos con los vecinos y el mensaje era uniforme. Todo el mundo estaba detrás de ese palazo a Sánchez. Todo el mundo defendía al vecino. [...] El Gobierno y las terminales mediáticas se han encargado de transmitir el mensaje de que NO se necesita más ayuda, [lo cual] es una completa falacia. Hoy [...] hemos subido un video en el que se ven las calles completamente vacías de voluntarios [...]. Es INDECENTE cómo están las calles, que seamos nosotros los que tengamos que prestar bombas de agua a los bomberos, que tengamos que prestar Kärchers al ejército... Que estamos trabajando conjuntamente y estamos muy agradecidos por ello, pero no puede ser que una asociación particular haga la labor que no está haciendo el Estado (Reuelta, 2024f).

Dos días después, Revuelta posteaba en sus redes un *banner* articulando la segunda parte de su enmarcado prognóstico. Bajo el título «manifestación Sánchez y Mazón dimisión», el banner presentaba seis exigencias: «justicia para las víctimas de la dana. Más ayuda para los afectados. Vivienda social para las víctimas. Más servicios de emergencia. Más infraestructuras críticas de prevención. Dimisión inmediata de los políticos implicados» (ver Imagen 3). El 14 de noviembre, desde Benetússer, Revuelta publica el siguiente mensaje: «Estamos en las calles, pero vamos a por las instituciones que tanto han traicionado al pueblo valenciano. Este Sábado a las 20:00 en Madrid y Valencia. ¡Que se vayan todos!». De esta manera, en esta segunda fase de la movilización, Revuelta hace suyo el «llamado a las armas» utilizado por el pueblo argentino tras la crisis del «corralito» desatada en 2001 tras años de ajuste neoliberal y corrupción política (Freidin y Perugorría, 2007).

Imagen 3 Convocatoria a la manifestación del 16 de noviembre

Fuente: Revuelta, 2024g, 2024i.

Ese mismo día la organización comienza a circular un segundo *banner* de convocatoria a la manifestación (ver Imagen 3), donde aparecen imágenes de las acciones de *ayuda humanitaria* desplegadas por Revuelta desde el inicio de la dana. Alineándose con el marco diagnóstico de Vox, la manifestación madrileña es convocada frente al Ministerio de Transición Ecológica (Revuelta, 2024h). Finalmente, el día de la manifestación Revuelta difunde en sus redes su última convocatoria: un video que replica el *spot* de campaña «Lo que das, vuelve» del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España en el año 2024. En un uso magistral del *visual framing* (Bock, 2020), el video reproduce, sin modificar, el audio del spot, pero reemplaza las imágenes por otras generadas con inteligencia artificial (ver Imagen 4), una táctica comunicativa en auge entre las organizaciones de la extrema de-

recha europea (Quinn y Milmo, 2024). El video retrata el mencionado *nosotros*, identificado con la noción de pueblo, comprendiendo desde una joven pareja a un estudiante universitario y las autodenominadas *brigadas de voluntarios*, todos ellos cubiertos por el agua marrón de las inundaciones y con clara expresión de desolación. Solo se distingue un representante del *ellos*, un sonriente político, con su traje y corbata levemente salpicados. Detrás, un cartel con la frase de Pedro Sánchez (Revuelta, 2024i), resaltando visualmente la disociación entre la tragedia vivida por el pueblo y la «burbuja» de la «casta política».

Imagen 4

Video *Sólo el pueblo salvará al pueblo* de Revuelta, basado en el anuncio de campaña «Lo que das, vuelve», del Ministerio de Hacienda

Fuente: Revuelta, 2024g, 2024i.

La manifestación del 16 de noviembre reunió a miles de ciudadanos tanto en Madrid como en Valencia. En ambas ciudades se guardó un minuto de silencio por los damnificados y en Valencia sonó el himno valenciano, coreado por los asistentes. Al día siguiente, la organización difundió imágenes de una «cacerolada monumental en Valencia». El 20 de noviembre, con un video de la retirada del cuerpo de bomberos de León, «montados sobre las máquinas alquiladas por REVUELTA [...] gracias a las donaciones de todos los españoles» (Revuelta, 2024j), la organización comenzaba a dar cierre a su breve, pero intensa movilización basada en el repertorio brigadista. Desde principios de diciembre, la organización combina fines de semana de voluntariado en la zona cero con la campaña «Navidad Solidaria» (ver Imagen 5),

consistente en la recolección de dibujos, material escolar y juguetes para los niños damnificados, como el Pokeeto de «bomberos españoles» (Revuelta, 2024o).

Imagen 5
Campaña Navidad Solidaria de Revuelta (2024)

Fuente: Revuelta, 2024g, 2024i.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente artículo ha presentado el primer análisis académico de la organización juvenil de nueva extrema derecha Revuelta, combinando un análisis sociológico sistemático iniciado durante el Noviembre Nacional a fines de 2023 con una crónica de su movilización en el marco de la catástrofe valenciana, interpretando ambos momentos como grandes eventos politizadores. Los datos analizados revelan que el enmarcado diagnóstico de la

dana realizado por Revuelta está altamente influenciado por su ideario ecopopulista, que entiende el «pacto verde que ataca nuestro campo» —y se podría decir que ahora también nuestras ciudades— como una «religión climática», promulgada por las «élites globalistas» y la «casta política» del PP-PSOE en detrimento de la soberanía —y, en este caso, también, de la seguridad —nacional. Este ideario, compartido con Vox y alimentado por *fake news* (como los miles de fallecidos en aparcamientos subterráneos, la demolición de pantanos, etc.), es amplificado y crecientemente *naturalizado* por organizaciones como Revuelta.

A este análisis sobre las devastadoras consecuencias del «fanatismo climático» se suma, para Revuelta, la negligencia en la gestión de la catástrofe, que ha multiplicado el «dolor» y el «sufrimiento de los vecinos», marcos que se entrelazan con la narrativa *antiestablishment* pero también antiestatista de extrema derecha: el culpable es el Estado «ausente» que ha «abandonado» a la ciudadanía en el momento de «mayor necesidad» o, en su versión más extrema, el «Estado que atenta contra la Nación» (Espdespierta, 2024a). Un Estado que, parafraseando el título de la campaña de la Agencia Tributaria *hackeada* por Revuelta, dista de devolver lo que le damos cuando pagamos nuestros impuestos —un resabido eslogan de los partidarios de la *motosierra* neoliberal. Así, la organización construye un marco de injusticia (Gamson, 2022) de alto componente emocional, orientado a profundizar la polarización ideológica y afectiva en torno a la catástrofe y, más ampliamente, la cuestión socioambiental.

Partiendo de esta definición de la situación y atribución de responsabilidades, Revuelta hace un llamado urgente a una doble movilización, social y política, para *suplir* o *suplantar* a ese Estado. La primera se articula en el *master frame* «solo el pueblo salva al pueblo», expresión utilizada también por otras organizaciones de extrema derecha de perfil marcadamente más radical, como Falange o Núcleo Nacional. La movilización política, por su parte, se condensa en la demanda de «que se vayan todos». Curiosamente, ambos lemas son *apropiados* de movilizaciones ubicadas en el extremo opuesto del espectro político-ideológico. Como en Argentina, esos *todos* que deben irse son los políticos, en este caso del PP y del PSOE, una idea destilada en el eslogan «solo queda Vox» que lleva circulando en espacios virtuales y medios de extrema derecha los últimos meses.

Como en el marco de la lucha antifascista, el lema «solo el pueblo salva al pueblo» alude a un *pueblo patriota*, autoorganizado y solidario que, en la articulación de Revuelta, adquiere una connotación que podríamos interpretar como *vanguardista*. «Los patriotas estábamos preparados. Vivimos toda la vida para servir a nuestros vecinos. Y en el momento en que lo han necesitado hemos sido los primeros en acudir» (Revuelta, 2024n). Es por esta razón que, para Revuelta, «el patriotismo sirve» (Revuelta, 2024m); más aún, en contextos de catástrofe «el patriotismo salva vidas» (Espdespierta, 2024b).

Imagen 6

La juventud de Revuelta, construcción identitaria

Como hiciera hace ya más de una década la *vanguardia juvenil* del 15M, estos *patriotas* se declaran «ni de izquierdas ni de derechas»; así lo ha reiterado en entrevistas un prominente militante de la organización (y de Vox, Solidaridad y Nostra Terra). Esta construcción identitaria pretende superar, al menos discursivamente, las *falsas etiquetas* (como *neonazi*) que, desde la perspectiva de Revuelta, se imponen a la organización (ver Imagen 6). Ante las acusaciones de medios y representantes progresistas, incluido el propio Pedro Sánchez, Revuelta responde en los siguientes términos: «no somos de extrema derecha, sino de extrema necesidad» (Ondarra, 2024).

En esta narrativa subyace una evidente renegociación de la imagen de la *juventud española*, altamente estigmatizada durante la pandemia. Revuelta lucha por redefinirla como «agente activo», abocado, en este crítico contexto, a mucho más que la «renovación de la nación» (ver Imagen 6). Un agente con un claro sentido de eficacia colectiva, capaz de «reconstruirlo todo juntos, desde los afectos, hasta los hogares, y la Navidad» (Revuelta, 2024q). Una juventud que refuta las versiones adultocéntricas que la reducen a la apatía y la falta de interés político y, en cambio, se erige protagonista de un relato épico que enlaza términos como *heroísmo*, *servicio* y *honor*, y emociones como el orgullo y la gratitud, que tanto circulan estos días en los posteos y videos de la organización.

BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, Jeffrey y Díez García, Rubén (2021). Epílogo. A propósito de ‘Frontlash/Backlash: The Crisis of Solidarity and the Threat to Civil Institutions’, de Jeffrey Alexander. En defensa de la democracia liberal: la superposición del binomio “acción-reacción”. *Política y Sociedad*, 58(2). <https://doi.org/10.5209/po.74514>
- Benford, Robert D. (2013). Master Frame. En Snow, David A., della Porta, Donatella, Klandermans, Bert y McAdam, Doug (Eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (723-724). Hoboken: Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm126>

- Benford, Robert D. y Snow, David A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611-639.
- Betancor Nuez, Gomer; Gómez Nicolau, Emma y Agudo Arroyo, Yolanda (2024). Activismos juveniles: Debates para abordar la acción colectiva juvenil en un mundo en transformación. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, 29(2), 1-23. <https://doi.org/10.6035/recerca.8436>
- Bock, Mary Angela (2020). Theorising visual framing: Contingency, materiality and ideology. *Visual Studies*, 35(1), 1-12. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2020.1715244>
- Caiani, Manuela (2024a). Between offline and online violent radicalisation: repertoires of action of the Extreme Right in Eastern and Central Europe. En Awan, Akil N. y Lewis, James R. (Eds.). *Radicalisation: A Global and Comparative Perspective* (279-300). Oxford: Oxford University Press.
- Caiani, Manuela (2024b). Visual Analysis and the Contentious Politics of the Radical Right. *Sociology Compass*, 18(9). <https://doi.org/10.1111/soc4.13267>
- Caiani, Manuela y della Porta, Donatella (2011). The elitist populism of the extreme right: A frame analysis of extreme right-wing discourses in Italy and Germany. *Acta Politica*, 46(2), 180-202. <https://doi.org/10.1057/ap.2010.28>
- Caiani, Manuela y Di Cocco, Jessica (2023). Populism and emotions: A comparative study using Machine Learning. *Italian Political Science Review*, 53(3), 351-366. <https://doi.org/10.1017/ipo.2023.8>
- Carvalho, Thiago (2024). Analysing Protest Events: A Quantitative and Systematic Approach. En Cox, Laurence, Szolucha, Anna, Arribas Lozano, Alberto y Chattopadhyay, Sutapa (Eds.). *Handbook of Research Methods and Applications for Social Movements* (257-270). Londres: Edward Elgar.

- Castro Seixas, Eunice (2021). War Metaphors in Political Communication on Covid-19. *Frontiers in Sociology*, 5. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.583680>
- Coller, Xavier (2005). *Estudio de casos*. Madrid: CIS.
- Diani, Mario y Mische, Anne (2015). Network Approaches and Social Movements. En della Porta, Donatella y Diani, Mario (Eds.). *The Oxford Handbook of Social Movements* (306-325). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.9>
- Díez García, Rubén y Rollón Aymerich, Óscar (2024). ¿Y qué acontece del otro lado? Una aproximación a las organizaciones juveniles cívico-constitucionalistas en España. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, 29(2), 1-25. <https://doi.org/10.6035/recerca.7770>
- Díez García, Rubén y Sribman, Ariel (2024). How Did the Pandemic Shape the Dynamics of Two Civic Communities? Unraveling Complementarities and Divergences Within Spain's Civic Culture. En Maddanu, Simone y Toscano, Emanuele (Eds.). *Inequalities, Youth, Democracy and the Pandemic* (223-236). Londres: Routledge.
- Forchtner, Bernhard y Balša Lubarda (2023). Scepticisms and beyond? A comprehensive portrait of climate change communication by the far right in the European Parliament. *Environmental Politics* 32(1), 43-68. <https://doi.org/10.1080/09644016.2022.2048556>
- Freidin, Bettina y Perugorría, Ignacia (2007). Un enfoque multinarrativo para el estudio del movimiento asambleario en Argentina. En Sautu, Ruth (Ed.). *Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa* (209-246). Buenos Aires: Lumière.
- Gamson, William A. (2022). Injustice Frames. En Snow, David A., della Porta, Donatella, Klandermans, Bert y McAdam, Doug (Eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (1-3). Hoboken: Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm110.pub2>

- García Martín, Joseba y Perugorría, Ignacia (2025). El campo antiderechos en España: ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023). *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 189(1), 63-92. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.189.63-92>
- Gibbs, Graham (2012). *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.
- Gil Calvo, Enrique (2002). Emancipación tardía y estrategia familiar. El caso de los hijos que ni se casan ni se van de casa. *Revista de Estudios de Juventud*, 58(2), 1-9. <https://www.injuve.es/sites/default/files/articulo1.pdf>
- Goodwin, Jeff, Jasper, James M. y Polletta, Francesca (Eds.). (2001). *Passionate Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hervieu-Léger, Danièle (2005). *La religión, hilo de memoria*. Barcelona: Herder.
- Ignazi, Piero (2003). *Extreme Right Parties in Western Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Jasper, James M. (1999). *The Art of Moral Protest*. Chicago: University of Chicago Press.
- Johnston, Hank y Noakes, John A. (Eds.) (2005). *Frames of Protest*. Londres: Rowman & Littlefield.
- Klandermans, Bert (1992). The Social Construction of Protest and Multiorganizational Fields. En Morris, Aldon y McClurg Mueller, Carol (Eds.). *Frontiers in Social Movements* (77-103). Yale: Yale University Press.
- Kortenkamp, Katherine V. y Moore, Colleen F. (2001). Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning about Ecological Commons Dilemmas. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 261-272. <https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0205>
- Kozinetz, Robert V. (2019). *Netnography*. Londres: Sage.
- Lubarda, Balša (2020). Beyond ecofascism? Far-right Ecologism (FRE) as a Framework for Future Inquiries. *Environmental*

- Values*, 29(6), 713-732. <https://doi.org/10.3197/096327120x15752810323922>
- Melucci, Alberto (1996). *Challenging Codes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mudde, Cas (2007). *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nueda Lozano, A. (2024). *El hambre como arma*. Granada: Comares.
- Snow, David A. y Benford, Robert D. (1992). Master Frames and Cycles of Protest. En Morris, Aldon D. y McClurg Mueller, Carol (Eds.). *Frontiers in Social Movement Theory* (133-155). Yale: Yale University Press.
- Snow, David A., Rochford, E. Burke, Worden, Steven K. y Benford, Robert D. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. *American Sociological Review*, 51(4), 464-481. <https://doi.org/10.2307/2095581>
- Stone Jr., James R. (2022). *Populism, Eco-populism, and the Future of Environmentalism*. Londres: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003264224>
- Tilly, Charles (2012). *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ungureanu, Camil y Ivan Serrano. 2018. El populismo como relato y la crisis de la democracia representativa. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 119, 13-33. <https://doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.13>
- Ungureanu, Camil y Popartan, Lucia Alexandra (2024). The green, green grass of the nation. A new far-right ecology in Spain. *Political Geography*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102953>
- van Stekelenburg, Judith y Klandermans, Bert (2023). Politicization, Polarization, and Radicalization. En Klandermans, Bert y van Stekelenburg, Judith (Eds.). *A Social Psychology of Protest*

(198-223). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316823354.009>

Wang, Dan J. y Soule, Sarah A. (2016). Tactical Innovation in Social Movements: The Effects of Peripheral and Multi-Issue Protest. *American Sociological Review*, 81(3), 517-548. <https://doi.org/10.1177/0003122416644414>

FUENTES SECUNDARIAS CITADAS EN EL ANÁLISIS

Crespo, Rebeca (30 de abril de 2022). *Plataforma 711: «Volveremos a la Complutense con la ley en la mano»*. La Gaceta de la Iberosfera. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/PyJwZ9> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

EITB (29 de abril de 2025). *Seis meses de la DANA en Valencia: 227 muertos, 64 000 empresas perjudicadas y miles de afectados*. EITB.eus. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/obC0wx> [Consultado el 30 de abril de 2024].

elEconomista.es (30 de octubre de 2024). *Qué era la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) y por qué se derogó en la Comunidad Valenciana*. elEconomista.es. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/V6yYAC> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Espdespierta (12 de noviembre de 2024a). *PP y PSOE no sirven [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/e2GRqw> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Espdespierta (29 de noviembre de 2024b). *El Partido Popular silencia la [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/L3EDda> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Estudiants Pel Canvi (5 de noviembre de 2024a). *Sánchez y Mazón han cometido [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/rLSBKX> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

- Estudiants Pel Canvi (5 de noviembre de 2024b). *Ya al pie del cañón*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/pCsRPI> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Estudiants Pel Canvi (s.f.). *Estudiants Pel Canvi*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/Jn0G5c> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Francisco I (2015). *Encíclica Laudatio Si'*. Iglesia católica. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/6Xie5i> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Garófano, Laura (8 de noviembre de 2023). *Grupos ultras como Herqles, Plataforma 711 o Tercios Cívicos agitan las protestas en Ferraz*. El Español. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/8CIHuH> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Junquera, Natalia (3 de marzo de 2025). *El PSOE recorta distancias con el PP, que acumula cuatro meses de caída en estimación de voto*. El País. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/sc9vV4> [Consultado el 29 de abril de 2025].
- Martín, Antonio (2024). *Geografía de la «zona cero» de la DANA*. Valencia Plaza. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/7i0Fi2>. [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Nostra Terra (s.f.). *Home*. Nostra Terra. Recuperado de: <https://nostra-terra.es/> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Ondarra, Marcos (7 de noviembre de 2024). *Los jóvenes de Revuelta se defienden de los ataques*. The Objective. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/qI4rig> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Quinn, Ben y Milmo, Dan (26 de noviembre de 2024). *How the far right is weaponising AI-generated content in Europe*. The Guardian. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/MvzLqL> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (10 de noviembre de 2023a). *En primera línea de Ferraz*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/IA5uZX> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (15 de noviembre de 2023b). *Ya está disponible nuestra sudadera [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/4NaDBp> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (9 de octubre de 2024a). *1 año de aquella revuelta*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/gslRP2> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (30 de octubre de 2024b). *Llegan decenas de palas [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/me78h1> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (30 de octubre de 2024c). *SOLIDARIDAD NACIONAL*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/e29Mi5> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (7 de noviembre de 2024d). *Esto* [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/SIWUI7> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (8 de noviembre de 2024e). *Brigadas de Voluntarios de Revuelta [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/RMr2Rf> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (11 de noviembre de 2024f). *No hay los suficientes voluntarios [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/kN0DmM> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (13 de noviembre de 2024g). *Justicia para las víctimas*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/nXsQtK> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

Revuelta (14 de noviembre de 2024h). *COMUNICADO URGENTE*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/CJ7Rhe> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

- Revuelta (16 de noviembre de 2024i). *Nos vemos hoy en las calles*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/daAYuR> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (16 de noviembre de 2024j). *Corrección: Vecinos despiden entre aplausos [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/OPWCin> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (23 de noviembre de 2024k). *Las Brigadas de Revuelta siguen [...]* [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/hut4xp> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (23 de noviembre de 2024l). *Una bandera por sí misma no [...]* [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/v7dUTH> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (30 de noviembre de 2024m). *El patriotismo sirve y siempre [...]* [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/obkuGV> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (1 de diciembre de 2024n). *El patriotismo sirve, pues sirve [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/lbZWeS> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (29 de noviembre de 2024o). *MENSAJE MUY IMPORTANTE*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/JJkPIO> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (1 de diciembre de 2024p). *Aquí el pequeño reconocimiento de Revuelta [...]* [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/TMmzGt> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (4 de diciembre de 2024q). *Primero fue comida y [...]* [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/qhGAb4> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

- Revuelta (s.f.-a). *Home*. Revuelta. Recuperado de: <https://www.revuelta.info/> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Revuelta (s.f.-b). *Manifiesto Fundacional*. Revuelta. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/z0P1QL> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- RTVE (30 de mayo de 2025). *Un juzgado declara fallecida a la última víctima desaparecida de la dana en Valencia y eleva a 228 las víctimas mortales*. RTVE.es. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/ywJTWx> [Consultado el 10 de junio de 2024].
- Spainball (15 de noviembre de 2024). Ya sabéis mi obsesión por la estética [Tweet]. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/Obl1oi> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Úcar, Alfonso (5 de noviembre de 2024). *Así trabaja la asociación que ha llevado 1.000 toneladas de ayuda a Valencia y a la que el Gobierno desprecia*. El Debate. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/goB1er> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- VerificaRTVE (22 de noviembre de 2024). *Pedro Sánchez no dijo a la Generalitat Valenciana*. RTVE.es. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/WI3C2e> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- Vox (29 de noviembre de 2024). *@santi_abascal saca en el Congreso un [...]*. Instagram. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/BC9IBZ> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].
- World Weather Attribution (4 de noviembre de 2024). *Extreme downpours increasing in southeastern Spain as fossil fuel emissions heat the climate*. WWA. Recuperado de: <https://ap6r.short.gy/JUjWs4> [Consultado el 16 de diciembre de 2024].

ANEXO

Tabla A1
Cronología de eventos de protesta (EP) publicada por la organización el 9/10/2024

EP	Fecha	Descripción	Tema	Lugar
EP01	8/10/2023	Manifestación contra la amnistía	Independentismo	Barcelona
EP02	17/10/2023	Homenaje a las víctimas del Terrorismo islámico	Terrorismo islámico	Embajada de Suecia, Madrid
EP03	29/10/2023	Manifestación contra la amnistía	Independentismo	Plaza Colón, Madrid
EP04	3/11/2023	Inicio del Noviembre Nacional en Ferraz	Independentismo	Sede del PSOE, Madrid
EP05	8/11/2023	Manifestación contra la amnistía	Independentismo	Congreso de los Diputados, Madrid
EP06	10/11/2023	Movilizaciones contra la amnistía	Independentismo	Toda España
EP07	16/11/2023	Manifestación de estudiantes contra la amnistía	Independentismo	
EP08	16/11/2023	Charla por las Familias Numerosas	Familia	Facultad de Derecho de la UB, Barcelona
EP09	24/11/2023	Primera Huelga Estudiantil Nacional contra la amnistía	Independentismo	
EP10	13/12/2023	Manifestación contra Sánchez	Independentismo	Parlamento Europeo
EP11	18/11/2023	Internacionalización del conflicto de la amnistía [junto a Generazione Popolare]	Independentismo	Italia

EP12	31/12/2023	Uvas en Ferraz y persecución mediática a los manifestantes	Independentismo	Madrid
EP13	5/2/2024	Tractorada nacional en apoyo a los agricultores	Ecología	
EP14	13-14/02/2024	Homenaje a los guardias civiles asesinados en Barbate	Seguridad/Narco-tráfico	
EP15	15/2/2024	Corte de autovía en protesta por nuestro campo	Ecología	Autovía Madrid-Guadalupe
EP16	21/2/2024	La tractorada llega a Madrid	Ecología	Madrid
EP17	28/2/2024	En contra del asesinato de Sergio Delgado por la extrema izquierda	Polarización política	
EP18	6/03/2024	Boicot a Samantha Hudson por promoción de la pedofilia	Familia	
EP19	14/03/2024	Sentando las bases de Revuelta	—	Murcia
EP20	18/4/2024	Acción por el encarcelamiento de presos etarras	Independentismo	Bilbao
EP21	5/05/2024	Protesta contra Puigdemont [con Génération Z]	Independentismo	Francia
EP22	30/06/2024	Protesta por el asesinato de un extranjero a un español	Seguridad/inmigración	Gata de Gorgos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Revuelta, 2024a. Nota: La descripción de los eventos es la que aparece en el Instagram de Revuelta. La categorización de los temas pertenece a los autores.